

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

¹Ташматов Норпулат Умаркулович, ²Хаджиметова Мавлюда Мамасолиевна,
³Ergasheva Bahora Vaxodir qizi

¹доцент ДжизПИ, г.Джизак., ²ст.пр. ДжизПи, г.Джизак

³студентка группы 241-23 STK, ДжизПи, г.Джизак

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178247>

Аннотация. Нефть можно рассматривать как совокупность диэлектрической жидкости в которой распределена водная часть с высокой концентрацией ионов солей в виде эмульгированных частиц с «двойным электрическим слоем» и так же взвешенных частиц асфальто-смолистой части нефти. Последние представляют собой ассоциаты, связанные ионными и полярными взаимодействиями. В условиях обработки идет эффективное разрушение (импульсным магнитным полем) и перестройка ассоциативных частиц асфальто-смолистой части (в структурированном постоянном магнитном поле), сорбция в процессе перестройки этими компонентами серусодержащих компонентов и выведение их раствора в виде шлама.

Ключевые слова: колебательные процессы, поляризация, повышение, температуры, частиц, сорбция, перенапряжения, эффективное разрушение.

Abstract. Oil can be considered as a set of dielectric liquid in which the water part with high concentration of salt ions in the form of emulsified particles with 'double electric layer' and suspended particles of asphalt-resin part of oil are distributed. The latter are associates connected by ionic and polar interactions. In the conditions of treatment there is an effective destruction (by impulse magnetic field) and rearrangement of associative particles of asphalt-resin part (in structured permanent magnetic field), sorption in the process of rearrangement by these components of sulphur-containing components and removal of their solution in the form of sludge.

Keywords: vibrational processes, polarisation, temperature increase, particles, sorption, overvoltages, effective destruction.

Abstract. Neftni dielektrik suyuqlik to'plami sifatida ko'rib chiqish mumkin, unda tuz ionlarining yuqori konsentratsiyali suv qismi "ikki elektr qatlami" bilan emulsifikatsiyalangan zarralar va shuningdek, neftning asfalt-qatron qismining to'xtatilgan zarralari shaklida taqsimlanadi. Ikkinchisi ion va qutbli o'zaro ta'sirlar bilan bog'liq bo'lgan assotsiatsiyalardir. Qayta ishlash sharoitida asfalt-qatron qismining assotsiativ zarralarini samarali yo'q qilish (impulsli magnit maydon bilan) va qayta qurish (tuzilgan doimiy magnit maydonda), oltingugurt o'z ichiga olgan tarkibiy qismlarni ushbu komponentlar bilan qayta qurish jarayonida sorbsiya va ularning eritmasini cho'kma shaklida olib tashlash mavjud.

Kalit so'zlar: tebranish jarayonlari, polarizatsiya, haroratning oshishi, zarralar, sorbsiya, haddan tashqari kuchlanish, samarali halokat.

Введение

В рамках сложившихся в современной физической химии представлений об устойчивости коллоидных систем их разрушение может происходить при изменении двойного электрического слоя и перезарядке коллоидных частиц. Внешние воздействия, генерирующие колебательные процессы в таких системах, приводят к коагуляции диспергированных частиц[1-4]. Очевидно, что при осуществляемом в предлагаемом методе

движении эмульсии в магнитном поле возникающая сила Лоренса должна приводить к коагуляции частиц вследствие их поляризации и нарушении двойного электрического слоя, возникновению локальных токов и электрохимических процессов в проводящих водных растворах. Кроме того, следует учитывать, что в происходящих физико-химических процессах возможна передача части энергии переменного электромагнитного поля среде, подвергаемой воздействию. Происходит «накачка» энергии в некоторые объемы пространства, в котором находится среда. Это происходит за счет сложения и вычитания колебаний на нелинейных элементах среды, что сопровождается явлением «биений», амплитуда и энергия которых, согласно общим положениям теории колебаний и волн, может быть на 3-4 порядка выше возмущающих колебаний. Это может вызывать локальные перенапряжения и повышение температуры и, тем самым, создавать условия для протекания глубоких превращений в системе на границе раздела фаз вплоть до химических реакций, подобных тем, которые происходят при механохимических превращениях. При этом затраты энергии на единицу продукции значительно ниже, чем при использовании традиционных способов повышения плотности энергии в единице объема среды (нагрев, повышение давления). Таким образом, имеются необходимые экспериментальные и теоретические предпосылки для достижения поставленных в данном проекте целей [5-8].

Предлагаемые технологические и аппаратурные решения не имеют отечественных и зарубежных аналогов:

1. Пат. РФ № 2149886 от 20.05.1999. Быков И.Н., Бембель В.М., Колмаков В.А., Марков Г.А., Сафонов Г.А.. Способ обработки нефти, нефтепродуктов, углеводородов.

2. Пат. РФ № 2208592 от 24.05.2002. Николаев Г.В., Кривошеев В.В., Устройство для магнитной обработки жидкости.

3. Свидетельство на полезную модель № 11570 от 20.04.1999. Быков И.Н., Сафонов Г.А., Бембель В.М., Устройство магнитной обработки нефтепродуктов.

4. Заявка № 2006127387 от 27.07.2006. Быков А.И., Быков И.Н., Вильке А.В., Иващенко Ф.Ф., Клишин А.П., Кривошеев В.В., Лешков В.Н., Никулин А.В., Руднев С.В., Сафонов Г.А.. Способ модификации сред и система модификации сред.

5. Андриенко О.С., Сафонов Г.А., Быков А.И., Быков И.Н., Влияние импульсного электромагнитного излучения на свойства некоторых товарных продуктов. «Экологические проблемы и техногенная безопасность строительства, эксплуатации и реконструкции нефтегазопроводов. Новые технологии и материалы», 4 мая 2005 г. Томск. 2005. с.172-175.

Методы исследования: Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что применение разработанной технологии позволяет:

- снизить капиталоемкость и материалоемкость оборудования до 10 раз;
- снизить энергозатраты на единицу продукции (подготовленной нефти) в 2-4 раза;
- обеспечить качественное улучшение экологической сферы переработки нефтей (уменьшение количества стоков);
- достигнуть полного обеззараживания и частичного обессоливания подтоварной воды, возвращаемой в нефтяной пласт [9-11].

Физически аппаратурное оформление представляет собой МГД-генератор с предвозбуждением среды импульсным электромагнитным полем и последующими релаксационными процессами в пространственно структурированных постоянных магнитных полях с напряженностью до 0,7 тесла. Было найдено, что пространственная геометрия распределения вектора напряженности постоянного магнитного поля во многом

определяет эффективность работы системы. В рамках сложившихся в современной физической химии представлений об устойчивости коллоидных систем их разрушение может происходить при изменении двойного электрического слоя и перезарядке коллоидных частиц. Внешние воздействия, генерирующие колебательные процессы в таких системах, приводят к коагуляции диспергированных частиц. Очевидно, что при осуществляемом в предлагаемом методе движении эмульсии в магнитном поле возникающая сила приводит к коагуляции частиц вследствие их поляризации и нарушении двойного электрического слоя, возникновению локальных токов и электрохимических процессов в проводящих водных растворах[12,13].

Кроме того, следует учитывать, что в происходящих физико-химических процессах возможна передача части энергии переменного электромагнитного поля среде, подвергаемой воздействию. Это происходит за счет сложения и вычитания колебаний на нелинейных элементах среды, что сопровождается явлением амплитуда и энергия которых, согласно общим положениям теории колебаний и волн, может быть на 3-4 порядка выше возмущающих колебаний. Это может вызывать локальные перенапряжения и повышение температуры и, тем самым, создавать условия для протекания глубоких превращений в системе на границе раздела фаз вплоть до химических реакций, подобных тем, которые происходят при механохимических превращениях[14,15]. При этом затраты энергии на единицу продукции значительно ниже, чем при использовании традиционных способов повышения плотности энергии в единице объема среды (нагрев, повышение давления).

Результаты:

В ходе выполнения проекта будет:

- на основании комплекса экспериментальных исследований и физико-химических методов анализа развиты теоретические модельные представления о влиянии электромагнитных полей на структуру и свойства коллоидных нефтяных систем;
- разработаны конструкции промышленных технологических установок для первичной подготовки нефти с целью ее обезвоживания, обессеривания и обессоливания;
- выработаны технические условия по обработке нефти в электромагнитных полях;
- созданы технологические опытные и промышленные установки для осуществления процесса нефтеобработки;
- проведены технологические испытания промышленных установок и создано их производство для последующей реализации.

При необходимости возможно проведение демонстрационных испытаний на «установке подготовки нефти» мини НПЗ ООО «Вторнефтепродукт».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Повышение качества нефтей возможно только при использовании новых высокоэффективных и экономически целесообразных методов.
2. Целью настоящего проекта является разработка инновационной технологии подготовки и повышения сортности нефти и последующее внедрение.
3. Дальнейшее развитие этих исследований приведет к созданию опытных установок, на которых можно провести обработка нефтей различных месторождений и получены воспроизводимые результаты, показывающие эффективность предлагаемого метода.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Saydullaev S. R. DECISION-MAKING SYSTEM FOR THE RATIONAL USE OF WATER RESOURCES //Journal of Central Asian Social Studies. – 2020. – Т. 1. – №. 01. - С. 56-65. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume01issue01-a6>
2. Алибекова, Н.Н.(2020).Зонирование водопроводных сетей. Science and Education.Scientific jour.
3. Qutlimurodov, U. M. (2022). Prevention of water losses in zarafshan-gagarin main water system. In The Third International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering. (CONMECHYDRO 2021 AS). AIP Conference Proceedings **2612**, (Vol. 7, p. 23). 020034 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113247>.
4. U.M. Qutlimurodov, M.K. Tursunov. (2022). Factors of modern methods in waste water treatment processes.Eurasian Journal Of Academic Research,**2(10)**,88-93 <https://doi.org/10.5281>.
5. Rakhmatullaevich, S. S. (2022). Analysis of the methodology for controlling heat loss in buildings. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(07), 15-19. <https://gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article>
6. Alibekova, N.N. (2021) Reliability and cost - effectiveness of Polymer pipes. Euroasiacference. com.Evro Science: Internasional Conference on Soial and Huanitarian Researc,Hosted.Germany.
7. Pirnazarov I.I. The soil of the seedlings in greenhouses heating by geothermal energy// An americ an scientific journal Texas Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 4, January, 2022 , Part 20-24.
8. Khazhimatova, M. M. "Some hydrodynamic effects exhibited by bubble and projectile modes of gas-liquid mixture flow."Science and Education2.4(2021):257
9. Хажиматова, М. М., and А. Саттаров. "Innovation processes in the development of environmental education." Problems of architecture and construction (2019): 48.
10. Obidovich, S.A. (2020). The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region. Test Engineering and Management, 83, 1897-1901.
11. Toshmatov, N. U. "Mansurova Sh. P. Possibilities of using waste water from fruit and vegetable processing plants for irrigation of agricultural fields." *Me' morchilik va qurilish muammolari* (2019): 44.
12. Ташматов, Н. У., Ш. П. Мансурова, and С. Р. Сайдуллаев. "ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА." Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura 88 (2022).
13. Tashmatov, N. U. "Mansurova Sh. P. Studying the characteristics of noise protection of enclosing structures in high-rise buildings." *Problems of scientific and practical activity. Search and selection of innovative solutions.*-2021.--S: 51-54.
14. Тошматов, Н. У. "Особенности переноса тепла с переходом из-за неустойчивого ламинарного движения жидкости в турбулентность." *Ўзбекистон республикаси қурилиш вазирлиги ўзбекистон республикаси инновацион ривожланиш вазирлиги Мирзо Улўзбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш* (2020): 212.